

СИНТЕЗ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВИДОВ ИСКУССТВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6409341>

С. Дж. Бекмиров

*Доцент, Национальный институт искусства и дизайна
им. Камолиддина Бехзод*

Аннотация: В этой статье рассматривается тема взаимосвязи между разными, ничем не похожими, на первый взгляд видами искусств. Их взаимодействие, синтез и его виды, влияние на человека и культуру в целом. Также об истории тенденций формообразования различных видах интеграции искусств. Актуальность данной темы на сегодняшний момент.

Ключевые слова: Искусство, гармония, интеграция, синтез, пластическое искусство, творческая деятельность, визуальные формы, содержание, целостность, аналогии, специфика.

Resume: This article examines the topic of the relationship between different, at first glance, different types of arts. Their interaction, synthesis and its types, impact on humans and culture in general. Also about the history of trends in the formation of various types of art integration. The relevance of this topic at the moment.

Key words: Art, harmony, integration, synthesis, plastic art, creative activity, visual forms, content, integrity, analogies, specificity.

Изобразительное искусство, музыка, танцы и театр имеют долгую и взаимосвязанную историю. Мы занимаемся такой деятельностью ради желания или необходимости выйти за рамки повседневного. Вы когда-нибудь посещали уроки чего-то нового для вас, например, керамики или современного танца, и понимали, что у них есть что-то общее, скажем, с вашим классом химии или социальных наук? Выход за пределы зоны комфорта может открыть новые захватывающие возможности! На музыкантов повлияли великие произведения искусства. Художники работали над достижением в своих полотнах ощущения музыкального движения и ритма. Во многих обществах художники, музыканты и писатели знали друг друга, жили в одних и тех же районах и общались в одних и тех же кругах. Кажется, что каждый находится в своем собственном мире, но со временем практикующие эти дисциплины находились под влиянием друг друга.

Под синтезом искусств мы понимаем гармоничное соединение разных искусств, не уменьшающее эстетической ценности произведений. Очевидно, что один из основных признаков настоящего синтеза искусств - быть именно

гармоничным соединением, а не смешением. При этом надо различать синтетические искусства и отдельные произведения, построенные на синтезе искусств. В первом случае всегда найден новый языковой код, который может использоваться в дальнейшем, а во втором - имеется обычно только эксперимент.

Разновидности синтеза искусств выделяются обычно по числу сочетаемых простых искусств и их характера (статические или динамические и т.п.). Наиболее часто выделяют:

- 1.Синтез пластических искусств
- 2.Театральный синтез искусств
- 3.Кинематографический синтез искусств.
- 4.Храмовый синтез искусств

Создание жизненного окружения, которое удовлетворяло бы высокие материальные и духовные потребности человека и стимулировало развитие личности и общества в целом, — предмет усиленных, хотя и разрозненных поисков современных архитекторов, дизайнеров и художников. Значительное место в формировании духовно оптимальной жизненной среды, образности предметно-пространственного окружения человека принадлежит пластическим искусствам, которые реализуют свою социальную функцию, вступая в синтез с современной жизнью через синтез с архитектурой.

В отечественной и зарубежной теории и архитектурно-художественной практике превалирует понимание «синтеза» как непосредственной композиционной взаимосвязи архитектуры и монументально декоративного искусства. В последнее время делаются попытки включить в круг взаимодействующих с архитектурой не только декоративно-прикладные, но и станковые виды искусства. Диапазон синтеза расширяется с обеих сторон: и со стороны архитектуры и градостроительства благодаря единовременному созданию крупных пространственных комплексов и ансамблей, и со стороны изобразительных, пластических искусств во всем разнообразии их видов, разновидностей и жанров.

Расширение диапазона и умножение разновидностей творческой деятельности, формирующей современную среду, — процесс вполне очевидный, не требующий доказательств, — не исчерпывает, однако, глубины многоуровневой проблемы взаимодействия архитектуры и других видов искусств. Не исчерпывают ее и два различающихся по смыслу понятия — «синтез» и «интеграция» искусств.

Первое — подразумевает композиционное единство искусств, каждое из которых сохраняет свою относительную самостоятельность и вместе с тем участвует в создании сложного целостного архитектурно художественного образа.

Второе - характеризует такое органическое слияние искусств, при котором каждое из них становится неотъемлемым и существенным элементом единого целого.

Обращаясь к истории искусства и архитектуры XX века, мы видим, что процесс взаимодействия искусств шире и глубже. Он охватывает не только непосредственный композиционный акт участия пластических искусств в создании того или иного урбанистического или интерьерного пространства, но затрагивает существеннейшие и всегда актуальные проблемы формообразования каждого из пластических искусств в отдельности, проблемы единой художественной культуры, стиля. Синтез пластических искусств достигается благодаря единому творческому замыслу и единому стилистическому решению.

В настоящее время графический дизайн в виде больших рекламных щитов, расположенных вдоль важнейших транспортных артерий городов и в сельской местности, а также на фасадах зданий, активно включается в художественно-колористическое оформление городской среды и природного ландшафта.

Влияние форм подчас основной концепции формы одного из пластических искусств на формирующий процесс другого искусства прослеживается в истории всех времен и народов. Архитектурная античность объемной скульптуры и графичность рельефов Древнего Египта, родственность композиционных принципов ландшафтного, театрально-декорационного и градостроительного искусства Франции начала XVIII века, взаимообмен формирующими концепциями в архитектуре и искусстве XX века — примеры такого взаимовлияния искусств.

Современная пространственная концепция — концепция динамического развития и взаимопроникновения пространств во всех направлениях, множественности точек зрения и одновременности восприятия в различных ракурсах—стала вырабатываться в начале нашего века во всех трех видах пластических искусств и, прежде всего, в живописи и скульптуре. Происхождение формы — следствие многосторонних связей. Одно очевидно: живопись и скульптура начала XX века, их новейшие, с формальной точки зрения, разнообразные течения питали новую архитектуру, влияли на развитие ее форм.

Сегодня, утверждаясь в архитектуре и градостроительстве, пространственная концепция в большой степени влияет как на монументально-декоративное искусство, участвующее в формировании архитектурного пространства, так и на живопись и скульптуру в целом. Архитектура вновь стоит перед задачей размещения объемов в пространстве. Укрупнение масштаба современного урбанистического пространства ведет к укрупнению масштаба монументов градостроительной значительности и их превращению в монументы архитектурные и архитектурно-скульптурные. Визуальная безграничность пространства, воспринимаемого в

движении и во времени, приводит к возникновению линейных многоцентровых композиций рельефных и живописных росписи стен. Увеличение значительности роли объема в пространстве приводит к архитектоничности скульптуры: к массивной, лаконичной, сугубо материальной форме и прозрачно-конструктивной форме — структуре, наполненной пространством. Эта же тенденция в ряде конкретных случаев обуславливает плоскостной характер живописи и рельефа. Рельеф подчас превращается в стеновую графику.

Очевидно, и характерно влияние на живопись и скульптуру специфической особенности современной концепции пространства — его единства, непрерывности и текучести, взаимопроникновения различных пространств во всех направлениях. Пространство проникает в массивную скульптуру, образуя сквозные пустоты. Оно углубляет или вынимает фон рельефов, образуя горельеф с почти круглой скульптурой или сквозной двухсторонний рельеф. Наряду с традиционной разновидностью металл скульптуры — плоской решеткой, создаются новые типы — линейно-пространственная графика, декоративная скульптурная конструкция. Пространство становится подлинным материалом скульптуры.

Современные тенденции формообразования, общие для градостроительства, архитектуры, скульптуры, живописи и разнообразных прикладных искусств, могут быть сведены к двум основным.

Первая условно может быть названа органической — она проявляется в визуально-ассоциативной связи или непосредственном растворении, переливании пространств архитектурных комплексов в пространства природы, в близости пластики и колорита архитектурных, скульптурных и живописных форм пластике и цветовым гармониям при-роды.

Вторая тенденция, противоположная первой, может быть условно названа геометрической. Тенденция эта проявляется в регулярности построения архитектурно градостроительных образований, в архитектуре «прямого угла» геометрически четких объемов, плоскостей, поверхностей, в структурной конструктивности монументально-декоративной и станковой живописи и скульптуры, в контрастных соотношениях насыщенных локальных, подчас спектрально чистых пятен цвета и цветных поверхностей. Аналогичность тенденций формообразования в различных видах пространственно пластических искусств свидетельствует о несомненном их взаимном влиянии.

Каковы объективные основы формальных взаимовлияний и аналогий живописи и скульптуры с архитектурой? Вопрос правомочен как для исторических, так и для современных архитектурно-художественных явлений, а потому столь же традиционен, сколь и современен.

Абстрагируясь от специфики, налагаемой историей и особенностями развития национальных культур, вычленив признаки родственности пластических искусств, мы приходим к трем основным категориям визуальной формы, которыми все эти искусства оперируют: пространственной, пластической, колористической.

У каждой из этих трех визуальных художественных форм есть вид, для которого она является основной формой.

Так, пространственная является основной формой и, одновременно, предметом архитектурного творчества, пластическая — скульптуры, колористическая — живописи.

Однако все три категории формы, взаимодействуя, имеют место в каждом из видов и связывают эти виды в род, с некоторой условностью, называемый родом пластических (а точнее пространственных) искусств.

Именно эти признаки родственности — три визуальных формы — именно они и являются основанием взаимовлияния пластических искусств на уровне формообразования, а также основанием их непосредственного композиционного единства в границах целостного архитектурно-художественного организма.

Усиление специализации искусств, замедление процесса их формального развития и взаимообогащения, ограниченность или односторонность развития того или иного вида и тем самым сужение творческих поисков новых форм, гармоний, стереотипов, которые могут использоваться в других видах искусств, разобщенность архитектурного и художественного образования, в процессе которого формируется творческий метод и пластический язык художника, — все это наносит вред не только развитию каждого из искусств в отдельности, но делу создания гармоничной, целостной, духовно насыщенной среды современного окружения, формируемой синтезом искусств.

Сегодня одной из причин безуспешности ряда поисков синтеза искусств (особенно в градостроительном масштабе) является художественное однообразие, упрощенность архитектурно-градостроительных решений, не выходящих на уровень художественного, образного «раз воплощения» многогранных вне художественных: социальных, экономических, конструктивных, гигиенических и т. д. аспектов архитектурно

градостроительного творчества. Таким образом, собственно художественная синтетичность архитектурного творчества превратилась в абстракцию. Это приводит не только к обеднению архитектурного образа, но и к односторонности установления взаимосвязей монументально-декоративного искусства — со стеной или объемом, а не с функционально-содержательной и пространственной структурой, пластическим или колористическим строем ансамбля, здания, интерьера.

Поэтому представляется актуальным рассмотрение искусства архитектуры как единства содержания и формы, считая содержанием ее двуединую материальную и духовную функцию, формой — единство всех трех визуальных форм: пространственной, пластической и колористической.

Разделение архитектурной композиции на основные процессы по категориям содержания — формы и по категориям собственно визуальной формы: пространство, пластика, цвет, учитывая общность визуальных форм, которыми все пластические искусства оперируют, — дает методику исследования, оценки и моделирования единства пластических искусств в системе архитектурно-градостроительного организма. Черты взаимовлияния различных искусств можно проследить в любом виде художественного творчества.

Воздействие одного искусства на другое плодотворно, когда оно совершается на основе сохранения специфики какого-либо вида искусства и ведет к обогащению его чертами другого, к расширению художественных возможностей и средств. Но оно непродуктивно, когда разрушает специфику данного искусства, подменяя его спецификой другого, подавляющего его собственную природу. Так, с одной стороны, в модернизме происходит подмена специфики живописи свойствами музыки, что используется для обоснования абстракционизма, а с другой стороны, подмена специфики музыки свойствами живописи, что используется для обоснования «конкретной» (шумовой) музыки. В обоих случаях происходит разрушение каждого из искусств.

Для художественной культуры общества, выполняющей задачу всестороннего и гармоничного развития личности, одной из ведущих закономерностей является тенденция к развитию видов искусств как единой системы. Взаимодействие между ними служит расширению горизонтов каждого из искусств, углублению художественного познания мира.

Синтез искусств, органичное соединение разных искусств или видов искусства в художественное целое, которое эстетически организует материальную и духовную среду бытия человека. Понятие синтез искусств подразумевает создание качественно нового художественного явления, не сводимого к сумме составляющих его компонентов. Их идейно-мировоззренческое, образное и композиционное единство, общность участия в художественной организации пространства и времени, согласованность масштабов, пропорций, ритма порождают в искусстве качества, способные активизировать его восприятие, сообщать ему многоплановость, многогранность развития идеи, оказывать на человека многостороннее эмоционально насыщенное воздействие, обращаясь ко всей полноте его чувств. Этим определяются большие социально-воспитательные возможности синтез искусств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Адорно, Т.В. Эстетическая теория— (Философия искусства).
2. Андреева, Е.Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX - начала XXI века / Екатерина Андреева.
3. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства
4. Бодлер, Ш. Об искусстве / Ш. Бодлер ; Сост. Ю.Н. Стефановой, А.Д. Чегодаева
5. Валери, П. Об искусстве : Сб. : Пер. с фр. / П. Валери.
6. Гомбрих, Э. История искусства : [Пер. с англ.] / Э. Гомбрих. — М. :
7. Еремеев, А.Ф. Границы искусства : Социальная сущность художественного творчества /
8. Лосев, А.Ф. Диалектика художественной формы. // А.Ф. Лосев. Форма-Стиль-Выражение
9. Любимова, Т.Б. Аксиологическое построение произведения искусства / Т.Б. Любимова. // Эстетические исследования: методы и критерии
10. Сартр, Ж.-П. Произведение искусства / Ж.-П. Сартр. // Современная западноевропейская и американская эстетика: Сборник переводов /